

MUTAFAKKIR OLIMLAR ASARLARIDA URF – ODAT VA MAROSIMLARI.

Shodiyeva Shaxina

Farg'ona davlat universiteti Pedagogika,
psixologiya va san'atshunoslik fakulteti

“Musiqiy ta’lim va madaniyat” kafedrası Musiqa ta’limi yo’nalishi

1 – bosqich talabasi

Shaxinashodiyeva617@gmail.com

+998932014428

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14997389>

Annotatsiya: Umuman olganda, ushbu asar Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati, mutafakkir olimlar ularning olib borgan tadqiqotlari va ularning hayoti davomida yozgan asarlarida urf – odatlarning muhim ahamiyati.

Kalit so'zlar: urf – odatlar, xalq madaniyati, bayramlar va milliy qadriyatlar, Navro'z bayrami, ajdodlar, “Avesto” kitobi.

Аннотация: В целом это произведение о культуре и мыслителях народов Средней Азии, важное значение традиций и обычаев в исследованиях, проводимых учеными, и в произведениях, написанных ими при жизни.

Ключевые слова: обычаи, народная культура, праздники и национальные ценности, праздник Навруз, предки, книга «Авесто».

Sharq xalqlarining yil tabiat va koinot bilimlari bilan bog'liq ma'lumotlarni o'zida aks ettirgan o'rta asr yozma manbalari orasida buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” nomli asari alohida ahamiyatga ega. Mazkur tarixiy-etnografik asarda islomgacha bo'lgan davrdagi xorazmliklar, so'g'diyalar, eronliklar amal qilgan yil taqvimlari va oylarning nomlanishi hamda ular asosida o'tkaziluvchi hayitlar – bayramlar, turli-tuman marosimlar hamda o'zaro o'xshashliklari va o'ziga xosliklari borasida e'tiborga sazovor ma'lumotlarni bayon etilgan. Ayniqsa, allomaning Navro'z, Mehrjon, Sada, “qovoq bayrami”, “uzum bayrami”, “o'tgan ajdodlarni xotirlash” bilan bog'liq bayram va marosimlar to'g'risidagi ma'lumotlari tadqiqotimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur bayramlarning barchasi yil taqvimlariga mos ravishda o'tkazilgan bo'lib, ularda tabiatda yuz beradigan o'zgarishlar aks etgan. Shuningdek, olim qadimgi xalqlar amal qiluvchi taqvimlardagi oy nomlarini qayd etish bilan birga mazkur oylardagi kunlarning ham o'ziga xos nomlar bilan atalishini bayon etgan. Beruniy xorazmliklar Isfandarmoji oyining 1-kunida “Vaxshangom” deb ataluvchi hayit o'tkazishi va u Vaxsh, Jayxun

suviga bag'ishlanishi to'g'risida ma'lumot bergan Navro'z haqida ko'plab sharq mualliflari qiziqarli va ibratli ma'lumotlarni yozib qoldirganlar, ammo, ularning eng ishonchlisi Kistraviy (IX), Beruniy (X-XI) asarlarida va muallifi Umar Xayyom deb taxmin qilingan mashhur "Navro'znoma" kitobidan joy olgan. Abu Rayhon Beruniy ma'lumotiga ko'ra, Navro'z bayrami Kayyoniyalar sulolasining afsonaviy shohi Jamshid tomonidan joriy etilgan. Abu Rayhon Beruniy va Muso ibn Iso al-Kistraviy qadimgi shohlar saroyida Navro'z bayramining qanday nishonlanganligini batafsil tasvirlab berganlar. Yangi yilning birinchi oyi besh kundan olti qismga bo'lingan, har bir qism aholining ijtimoiy guruhi uchun bayram sanalgan.

Umuman olganda, ushbu asar Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati, ularning urf-odat va e'tiqodlari tarixi aks ettirilgan tarixiy-etnografik asar bo'lib, o'zbek xalqi taqvimiy marosimlari genezisi va tarixiy taraqqiyotini o'rganishda bebaho manbalardan biri hisoblanadi. Balasag'unlik (Balasag'un mavludlig') Yusuf Xos Hojib XI asr turkey yozma adabiyotining ulug' namoyandasi, buyuk shoir va faylasuf, davlat arbobi o'tgan. Adibning hayoti va ijodi to'g'risida xabar berguchi yagona manba uning o'z "Qutadg'u bilig" masnaviysidir. Asarda ilmiy haqiqat bilan ijodkor badiiy tafakkuri o'zaro uyg'unlashib ketgan. Hukmdor Kuntug'di-elig (otining lug'aviy ma'nosi - "chiqqan, tuqqan Kun"), vazir Oyto'ldi ("to'lin Oy") - Quyosh va Oyniing holatini ham badiiy shaklda aks ettiradi. Yusuf Xos Hojibning ta'rificha, Oy harakatda bo'lgani uchun yorug'lig' o'zgarib turadi. "Kun bilan yuzma-yuz kelganda to'lishadi" (Yashiq birla o'tru baqishsa, to'lur) deya ta'kidlaydi shoir. Yusuf Xos Hojibning ta'rificha, Kun qo'zg'almasdir. Kun burji barqaror, turg'undir. Kun burji sabit turur (Kun burji sobit turur) deb ta'kidlaydi olim. Shuning uchun doim birday yorug'liq sohib turadi. Boshqa bir yog'i, muallifning ushbu fikrlari asosida katta bir masala turibdi. Bu jumboqni shunday tushuntirish mumkin: Falak va Yer doimiy harakatda. Kun markazda turadi, u turg'undir. Yer esa uning tevaragida aylanadi. Bu fikrlar ulug' olimning dunyo va uning tuzilishi to'g'risidagi falsafiy qarashlarining asosini tashkil etadi. Muhimi, muallifning yuqorida ta'kidlangan falsafiy qarashlari badiiy ko'rinishda, asarning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari hamda qahramonlarning holati bilan uyg'un holda tasvirlanadi. Ushbu fikrlarning davomini takomillashgan bir ko'rinishda Alisher Navoiy ijodida ham kuzatamiz.

Alisher Navoiy o'zining "Saddi Iskandariy" asarida Ollohga hamd o'qir ekan, Oyniing harakatini shunday ta'riflagan edi:

Yana birni soz aylading turfa dayr,
Aning sokinin aylading tez sayr.
Baridin itigrak xiromi aning,
Vale tegmayin yerga gomi aning.
Manozilg'a bob-bot qilip intiqol,
Atin gah etip Badr-u gahi Hilol.

(Yana bir falakdan ajoyib butxona yaratib, uning yashovchisini sargardon qilding. Uning yurishi barcha sayyorlardan shu qadar tezki, uning oyog'i yerga ham tegmaydi. Manzilini tez-tez o'zgartirib turadi, otini ham goh Badr (to'lin), goh Hilol (yangi chiqqan Oy) deb o'zgartirib turadi). Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asarida o'rta asrlarda yashagan turkiy xalqlarning tili, ijtimoiy-siyosiy hayoti, etnik tarkibi, geografik joylashuvi hamda ularning urf-odatlarini, dunyoqarashi, madaniyati va eng muhimi taqvimiy qarashlari borasida katta ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Ekinzor va g'allazorlarni saqlash va qo'riqlashdagi bunday usullar, choratadbirlar turkiy xalqlarda qadimdan mavjud bo'lgan. "Devonu lug'otit turk"da keltirilishicha ekinzorlarni yomon ko'zlardan saqlashda quyiladigan qo'riqchi qadimda "abaqi"deb atalgan bo'lsa, hosilni qushlardan qo'riqlash uchun qo'yilgan qo'riqchi "kosgo'k" deb nomlangan. Olimning o'n ikki yillik muchal taqvimi, yulduzlar va sayyoralar, xo'jalik mashg'ulotlari hamda yomg'ir yog'dirish marosimlari bilan bog'liq ma'lumotlari taqvimiy marosimlarning kelib chiqishi va rivojlanishi jarayonini o'rganishda o'ziga xos o'rin tutgan. Bundan tashqari, Muhammad Narshaxiyning "Buxoro tarixi" nomli asarida ham Navro'z bayrami va olov bilan bog'liq marosimlar o'tkazilganligi qayd qilingan. Asarda ko'rsatilishicha, dehqonlar va mubad(kohin)larning Navro'z bayrami bir-biridan o'tkazilish muddati bilan farq qilib, vujudga kelish tarixi mil. av. 2 ming yilliklar bilan bog'langan. Mazkur asar o'rta asr kishilarining taqvimiy marosimlarning kelib chiqishi bilan bog'liq tasavvurlari hamda o'sha davrda ularga bo'lgan munosabatning qay darajada ekanligi to'g'risida xulosalar chiqarishga imkon beradi. Abulfazl Bayhaqiyning "Mas'ud tarixi" asaridagi Sulton Mas'ud (1030-1041) davrida Navro'z, Mehrjon kabi bayram va marosimlarning hukmron tabaqa hamda aholi o'rtasida o'tkazilish tartibiga doir ma'lumotlari taqvimiy marosimlarning o'rta asrlardagi ko'inishi hamda unga nisbatan qanday siyosat yuritilganligi haqida aniq tasavvurga kelish imkonini beradi. XI asr tarixchisi Gardiziyning "Zayn al-Axbor" yoki Ibn al-Faqihning "Kitob axbor al-Buldon" nomli asarlarida "yada toshi"ga oid qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular

taqvimiy marosimlar tarkibidagi yomg'ir chaqirish bilan bog'liq odatlar tarixini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Nizomulmulkning "Siyosatnoma"da Navro'z va Mehrjon bayrami kunlari podshohlar ariza bilan kelgan oddiy xalqni o'zi qabul qilib, tegishli qarorlar qabul qilganligi va bu kunlarda barcha aholining haq-huquqi barobar bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bayon qilingan bo'lsa, Umar Hayyomning "Navro'znoma"da Navro'z bayrami tarixi, o'sha davr yil taqvimidagi oylar nomlari, mazkur oylarda bajarish mumkin bo'lgan amallar hamda qadimgi davr podshohlarining odatlari to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar qayd etilgan. Mazkur ma'lumotlar taqvimiy marosimlarning rivojlanib borishi jarayonida unga nisbatan hukmron tabaqaning yuritgan siyosati va munosabati, shuningdek, taqvimiy marosimlarning davlat ahamiyatiga qay darajada aloqador ekanligi borasida tegishli xulosalar chiqarish imkonini beradi. Abdulg'oz Bahodirxon turkiy qavmlar tarixiga bag'ishlangan "Shajarayi turk" asarida taqvimiy marosimlar tarkibidagi Navro'z ayyomining turklar orasida nima sababdan bayram qilinishi hamda ba'zi bir hukmdorlar buyrug'iga binoan "yadachilar" tomonidan ob-havoning o'zgartirilganligi haqidagi ma'lumotlar taqvimiy marosimlarning keyingi davrlardagi saqlangan ko'rinishi haqida tushuncha berishi bilan ahamiyatlidir. "Bahor yomg'iri suvining fazilatlari haqida risola" nomli qo'lyozmada esa hafta kunlari bilan bog'liq qarashlar aks etgan bo'lib, "xosiyatli" va "xo siyatsiz" kunlar bilan bog'liq qarashlar borasidagi fikrlarni bir qator aniqlashtirishda xizmat qiladi. Mazkur manbalardagi ma'lumotlar o'zbek xalqi urf-odat va marosimlarining vujudga kelishi hamda rivojlanishi borasidagi fikrlarimizni isbotlaydi. Ayniqsa, "Avesta", "Ocsor ul boqiya", "Navro'znoma"da bayon etilgan taqvimiy qarashlar va marosimlar to'g'risidagi ma'lumotlar fanimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularda bitilgan yangi yilning boshlanishi, yilning turli vaqtlari (quyoshning burilish nuqtalari) va eski yilning oxiri bilan bog'liq ma'lumotlar o'zbeklarning urf-odat va marosimlari genezisi va transformatsiyasiga doir xulosalar chiqarishda katta ahamiyatga ega. Ko'rsatilgan manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, taqvimiy urf-odat va marosimlar o'zbek xalqi ajdodlarining turmush tarzida juda katta ahamiyatga ega bo'lib, ular tabiatning uyg'onishi va uyquga ketishi bilan bog'liq qadimiy falsafiy qarashlarning takomillashib borishi natijasida vujudga kelgan. Umuman olganda, yuqorida keltirilgan manbalarda asosiy e'tibor taqvimiy marosimlar tarkibida yetakchilik qiluvchi Navro'z va Mehrjon kabi xalq bayramlariga qaratilgan. Yilning ikki xil muddatida o'tkaziluvchi mazkur bayramlar o'zida qadimiy falsafiy

qarashlarni aks ettirgan bo'lib, o'zbek xalqi taqvimiy marosimlarini o'rganishda davriy chegara hamda yetakchilik kabi funksiyalarni o'taydi.

O'zbek marosim-udumlarining tarixini o'rganishda ularning kelib chiqishi, mazmun-mohiyatini aniqlash uchun albatta tarixiy manbalardagi ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Sharq manbalari, ya'ni qadimgi avesto, so'g'd, xitoy, arab, fors va turkiy tillardagi qo'lyozma asarlardagi urf-odat va marosimlarni o'rganish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston tarixining eng qadimgi manbalardan biri bo'lgan qadimgi "Avesto" asarida ham urf-odat va marosimlar bilan bog'liq ma'lumotlar uchraydi. Zardushtiylik ta'limoti Markaziy Osiyoda ibtidoiy davrda mavjud bo'lgan tabiat unsurlarini ilohiylashtiruvchi tasavvurlarga nisbatan mukammalroq ta'limot edi. Shu bois jahon madaniyati durdonasiga aylangan, ajdodlarimiz tafakkuri taraqqiyoti mahsuli bo'lgan "Avesto"ni tarixiy-etnologik jihatdan o'rganish o'sha davrdagi atrof-muhitni asrash bilan bog'liq masalalarga aniqlik kiritadi. Zardushtiylik kosmogonikasi bo'yicha Yer gardish shaklida, namlik, suv hamma narsaning asosi, yerni okean qurshagan, u xuddi suvdagi taxtadek. Ana shu aqidaga ko'ra, zardushtiylik suvni hatto olovdan ham ortiqroq e'zozlashgan. Ular fikricha, Yerni qurshagan olti moddaning (olti ma'bud) birinchisi suv (Apam-Napat), unda hayot kuchi bor, suvdagi hayot kuchini o'limlik sharbatlari bilan boyitib borish kerak

UMUMIY XULOSA.

Milliy tuyg'u so'zi faxr, iftixor, quvonch manolarini anglatadi. Bu so'zlar mumtoz qo'shiqlarda, she'riyatda, nasrda, faxriya, ballada va dostonlarda, xalq og'zaki folklor ijodi ma'nosidan sinonim sifatida foydalaniladi.

Milliy qo'shiqlar – muayyan millatning o'tmishidan, bugungi taraqqiyotidan, milliy qadriyatlaridan, shu makonda yashagan va jahon miqyosida tan olingan fan, ilm, din, adabiyot, San'at daholaridan, qomusiy olimlardan, xalq qahramonlari va davlat arboblari g'ururlanish hissidir. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida o'zbek xalq qo'shiqlari orqali estetik didni shakllantirish va kasbiy malakasini tarkib toptirishda xulosa qilib shuni aytib o'tish kerakki, bunda ayniqsa ma'naviy yuksak qadriyatlarga ega bo'lgan o'zbek xalqining madaniy meroslaridan bo'lgan kuy va qo'shiqlaridan foydalanish alohida ahamiyatga molik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibraximov O. O'zbek xalq musiqa ijodi, - metodik tafsiflar. Toshkent 1992-yil

2. Kamolov O.Qaldirgochni kondirgan qoshiq "Zarafshon" Samarqand 1993 - yil
3. Omonullayev. Darslikka xalq merosini o'rganish . Boshlang'ich talim 1993- yil.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

